

1966
АКАДЕМИЯ НАУК СССР

1966

ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ

Том XXVII

(ОТДЕЛЬНЫЙ ОТТИСК)

2

МОСКВА · 1966

УДК 578.087.1 : 592/599 : 001.4

О ВЫРАЖЕНИИ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО СХОДСТВА

Е. С. СМЕРНОВ

*Кафедра энтомологии Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова*

Предложенный нами метод таксономического анализа (Смирнов, 1960) встретил положительный отклик у нескольких авторов, которые не только с успехом применили этот метод, но и значительно расширили область его приложений (Шмидт, 1962; 1963; Иоффе, 1965; Пичка, 1965; Расницын, 1965). Однако Сокэл и Снит в книге, посвященной «нумерической таксономии», подробно изложив наш метод, приходят к отрицательному заключению и не считают возможным рекомендовать его для нумерической таксономии (Sokal and Sneath, 1963). Мы постарались дать ответ на эту критику в другом месте*, показав, что она основана, главным образом, на недоразумении и на непонимании разницы между таксономией и простой феноменологией (о последнем см. Смирнов, 1963). При всем том мы отнюдь не считаем разработку таксономического анализа законченной: напротив, здесь имеются существенные пробелы, часть которых мы постарались восполнить в настоящей статье.

Центральным пунктом нашего анализа следует считать точное выражение таксономических отношений t , как межвидовых, так и внутривидовых, т. е. t_{xy} и t_{xx} . В качестве таких выражений мы предложили взять средние веса совпадений и несовпадений признаков (Смирнов, 1960):

$$t = \frac{1}{n} \sum_n \omega_i \dots \dots \quad (1)$$

1. Рассмотрим сначала межвидовые отношения t_{xy} . Допустим, что для характеристики видов избранного нами рода мы располагаем набором из m свойств и n признаков. Число видов рода равно s . Будем исходить из обычной формулы сравнения двух видов, s_x и s_y :

$$\left. \begin{array}{l} s_x | A_1 a_2 \dots a_a b_1 b_2 B_3 b_4 \dots b_b \dots m_1 m_2 \dots m_{m-1} M_m \\ s_y | A_1 a_2 \dots a_a b_1 B_2 b_3 b_4 \dots b_b \dots M_1 m_2 \dots m_{m-1} m_m \end{array} \right\} \dots \quad (2)$$

На основе сравнения (2) найдем t , пользуясь формулой (1):

$$t_{xy} = \frac{1}{n} \left[\frac{(a_1)}{(A_1)} + \frac{(A_2)}{(a_2)} + \dots + \frac{(A_a)}{(a_a)} + \frac{(B_1)}{(b_1)} - 1 - 1 + \frac{(B_4)}{(b_4)} + \dots + \frac{(B_b)}{(b_b)} + \dots - 1 + \frac{(M_2)}{(m_2)} + \dots + \frac{(M_{m-1})}{(m_{m-1})} - 1 \right] \dots \quad (3)$$

В выражении (3) в качестве слагаемых фигурируют либо веса совпадений признаков, представленные дробями, либо веса несовпадений, всегда

* Статья печатается в журнале «Beitr. Entomol.», Bd. 16, 1966.

исчисляемые отрицательными единицами. Среди первых мы находим тоже два варианта: первый из них относится к положительным совпадающим признакам, второй — к отрицательным. Соответственно этому в первом случае знаменатель дроби составляет частота положительного признака, напр., (A_1) , во втором — частота отрицательного признака, напр., (a_2) .

Далее выполним некоторое преобразование весов совпадений. Поскольку в процессе таксономического анализа все полимодальные свойства приводятся к системе бимодальных, мы получаем распределения следующего типа:

$$(E_i) + (e_i) = s, (E_j) + (e_j) = s \dots \quad (4)$$

Если наблюдается совпадение в положительном признаке E_i , то вес этого совпадения выразится, как $\omega_{E_i E_i} = (e_i) : (E_i)$. В случае совпадения в отрицательном признаке e_j вес получает значение $\omega_{e_j e_j} = (E_j) : (e_j)$.

Для требуемого преобразования следует учесть, что согласно равенствам (4), $(e_i) = s - (E_i)$ и $(E_j) = s - (e_j)$.

В таком случае можно написать:

$$\frac{(e_i)}{(E_i)} = \frac{s - (E_i)}{(E_i)} = \frac{s}{(E_i)} - 1; \quad \frac{(E_j)}{(e_j)} = \frac{s - (e_j)}{(e_j)} = \frac{s}{(e_j)} - 1 \dots \quad (5)$$

Допустим, что в нашем сравнении (2) совпадение признаков наблюдается f раз, а несовпадение g раз, так что $f + g = n \dots$ (6). Но совпадения могут быть как в положительных признаках, так и в отрицательных. Обозначим число первых через f_1 , а число вторых — через f_2 , так что $f = f_1 + f_2 \dots$ (7). Объединяя (6) и (7), получаем: $f_1 + f_2 + g = f + g = n \dots$ (8).

Равенство (8) означает, что в выражение таксономического отношения (3) входят следующие слагаемые:

- 1) f_1 раз встречается вес $(e_i) : (E_i)$;
- 2) f_2 » » » $(E_j) : (e_j)$;
- 3) g « » » $- 1$.

Используя эти данные, перепишем (3) следующим образом:

$$t_{xy} = \frac{1}{n} \left[\sum_{f_1} \frac{(e_i)}{(E_i)} + \sum_{f_2} \frac{(E_j)}{(e_j)} + \sum_g (-1) \right] \dots \quad (9)$$

Подставляем в (9) значения (5):

$$\begin{aligned} t_{xy} &= \frac{1}{n} \left\{ \sum_{f_1} \left[\frac{s}{(E_i)} - 1 \right] + \sum_{f_2} \left[\frac{s}{(e_j)} - 1 \right] + \sum_g (-1) \right\} = \\ &= \frac{1}{n} \left\{ s \sum_{f_1} \left[\frac{1}{(E_i)} \right] - f_1 + s \sum_{f_2} \left[\frac{1}{(e_j)} \right] - f_2 - g \right\} = \\ &= \frac{s}{n} \left[\sum_{f_1} \frac{1}{(E_i)} + \sum_{f_2} \frac{1}{(e_j)} \right] - \frac{1}{n} (f_1 + f_2 + g). \end{aligned}$$

Учитывая (8), имеем:

$$t_{xy} = \frac{s}{n} \left[\sum_{f_1} \frac{1}{(E_i)} + \sum_{f_2} \frac{1}{(e_j)} \right] - 1 \dots \quad (10)$$

Переходя теперь к внутривидовым сравнениям, следует отметить, что здесь имеются только совпадения признаков, а все несовпадения выпадают, так что $g = 0$, и выражение (8) переписывается так:

$$f_1 + f_2 + g = f_1 + f_2 = f = n.$$

В силу сказанного, t_{xx} можно рассматривать как частный случай t_{xy} , когда $f = n$. Поэтому выражение (10) сохраняет силу и для t_{xx} , но с той оговоркой, что f_2 здесь можно заменить разностью $(n - f_1)$:

$$t_{xx} = \frac{s}{n} \left[\sum_{f_1} \frac{1}{(E_i)} + \sum_{f_2} \frac{1}{(e_j)} \right] - 1 = \frac{s}{n} \left[\sum_{f_1} \frac{1}{(E_i)} + \sum_{n-f_1} \frac{1}{(e_j)} \right] - 1 \dots \quad (11)$$

2. Итак, вычисления по формулам (10) и (11) сводятся, главным образом, к нахождению обратных величин фреквенций совпадающих признаков с их последующим суммированием. Но эти формулы можно упростить. Действительно, до сих пор мы исходили из разделения признаков на положительные и отрицательные. Между тем, для вычислительной работы такое деление совершенно излишне, поскольку в этом случае нас интересует только фреквенция совпадающих признаков. Дадим этой фреквенции общее обозначение β_i . Наименьшим значением β_i , очевидно, будет $\beta_1 = 1$, когда данным признаком обладает только один единственный вид рода; что касается наибольшего значения β_i , то оно наблюдается в том случае, когда данный признак имеется у всех видов, кроме одного, и равно $\beta_{s-1} = s - 1$. Отсюда вытекают пределы изменения фреквенции β_i :

$$s - 1 \geq \beta_i \geq 1 \dots \dots \quad (12)$$

Используя новое обозначение фреквенций, преобразуем соответственно формулы (10) и (11). При этом следует учесть, что в межвидовых сравнениях число совпадающих признаков равно f , а во внутривидовых составляет n . Таким образом,

$$t_{xy} = \frac{s}{n} \sum_f \left(\frac{1}{\beta_i} \right) - 1 \dots \dots \quad (13)$$

$$t_{xx} = \frac{s}{n} \sum_n \left(\frac{1}{\beta_i} \right) - 1 \dots \dots \quad (14)$$

Анализируя $\sum \frac{1}{\beta_i}$, мы наблюдаем, что числа $\frac{1}{\beta_i}$, как правило, повторяются многократно, поскольку одни и те же фреквенции встречаются в различных совпадающих признаках. Составим ряд (15) по возрастающим фреквенциям, опираясь на неравенство (12):

$$n_1 \cdot \frac{1}{\beta_1}, n_2 \cdot \frac{1}{\beta_2}, n_3 \cdot \frac{1}{\beta_3}, \dots, n_{s-1} \cdot \frac{1}{\beta_{s-1}} \dots \quad (15)$$

Здесь множители $n_1, n_2, n_3, \dots, n_{s-1}$ обозначают, сколько раз встречается та или иная фреквенция. Используя ряд (15), можно выразить объединенные формулы (13) и (14) в следующей форме:

$$t = \frac{s}{n} \left(n_1 \cdot \frac{1}{\beta_1} + n_2 \cdot \frac{1}{\beta_2} + n_3 \cdot \frac{1}{\beta_3} + \dots + n_{s-1} \cdot \frac{1}{\beta_{s-1}} \right) - 1 \dots \dots \quad (16)$$

Выражение (16) пригодно как для t_{xx} , так и для t_{xy} , но в первом случае $\sum n_i = n$, а во втором $\sum n_i = f$, поскольку здесь речь идет о числе совпадающих признаков. В следующем примере показан ход вычисления таксономических отношений: 1) по старой формуле (1) и 2) по новым формулам (13) и (14).

Пример. Дано сравнение (17) двух видов, s_1 и s_2 , по двум свойствам, со следующими распределениями:

$$6A_1 + 2A_2 + 2A_3 = 10; 4B_1 + 4B_2 + 2B_3 = 10.$$

$$\begin{array}{l} s_1 \mid A_1 a_2 a_3 b_1 B_2 b_3 \rangle \\ s_2 \mid A_1 a_2 a_3 b_1 b_2 B_3 \rangle \dots \dots \end{array} \quad (17)$$

$$1) \quad t_{1.2} = \frac{1}{6} \left(\frac{4}{6} + \frac{2}{8} + \frac{2}{8} + \frac{4}{6} - 1 - 1 \right) = \frac{1}{6} \left(\frac{16+6+6+16}{24} - 2 \right) = \\ = \frac{1}{6} \left(\frac{44}{24} - 2 \right) = \frac{1}{6} \left(\frac{11}{6} - \frac{12}{6} \right) = \frac{1}{6} \left(-\frac{1}{6} \right) = -\frac{1}{36};$$

$$2) \quad t_{1.2} = \frac{10}{6} \left(2 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{8} \right) - 1 = \frac{5}{3} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) - 1 = \frac{5}{3} \cdot \frac{7}{12} - 1 = -\frac{1}{36}$$

$$1) \quad t_{1.1} = \frac{1}{6} \left(\frac{4}{6} + \frac{2}{8} + \frac{2}{8} + \frac{4}{6} + \frac{6}{4} + \frac{2}{8} \right) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{24} (16+6+6+16+36+6) = \\ = \frac{1}{144} \cdot 86 = \frac{1}{72} \cdot 43 = \frac{43}{72};$$

$$2) \quad t_{1.1} = \frac{10}{6} \left(\frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{8} \right) - 1 = \frac{5}{3} \cdot \frac{9+8+6}{24} - 1 = \\ = \frac{5}{3} \cdot \frac{23}{24} - 1 = \frac{43}{72}$$

Из нашего примера видно, что старая формула (1) и новые формулы (13), (14) дают тождественный результат. Вместе с тем новые формулы позволяют сократить вычислительную работу и поэтому заслуживают внимания.

3. Далее отметим одну важную особенность таксономических отношений t_{xx} и t_{xy} .

Допустим, что для вычисления t в нашем распоряжении имеется набор из m свойств и n признаков. Число видов изучаемого рода равно s . Докажем, что значение t не изменится при увеличении наличного набора в d раз, если в d раз возрастет число распределений каждого типа.

Для доказательства обратимся к выражению (16), применив его сначала к t_{xx} , когда все признаки совпадают. В этом случае очевидно, что

$$n_1 + n_2 + \dots + n_{s-1} = \sum n_i = n \dots \dots \quad (18)$$

При увеличении числа распределений в d раз указанным способом каждое слагаемое ряда (18) приобретает множитель d , и общее число признаков, по которым производится видовое сравнение, возрастет в d раз:

$$dn_1 + dn_2 + \dots + dn_{s-1} = d(n_1 + n_2 + \dots + n_{s-1}) = dn \dots \dots \quad (19)$$

Найдем новое выражение t_{xx} , обозначив его через t'_{xx} :

$$t'_{xx} = \frac{s}{dn} \left(dn_1 \cdot \frac{1}{\beta_1} + dn_2 \cdot \frac{1}{\beta_2} + \dots + dn_{s-1} \cdot \frac{1}{\beta_{s-1}} \right) = \\ = \frac{sd}{dn} \left(n_1 \cdot \frac{1}{\beta_1} + n_2 \cdot \frac{1}{\beta_2} + \dots + n_{s-1} \cdot \frac{1}{\beta_{s-1}} \right) \dots \quad (20)$$

По сокращении на d обнаруживается, что $t'_{xx} = t_{xx}$, т. е. что значение таксономического отношения не изменилось.

В случае межвидовых сравнений, при вычислении t_{xy} , общее число $\frac{1}{\beta}$ в ряду (15) будет меньшим, чем при сравнениях внутривидовых. Однако и в этом случае увеличение набора в d раз повлечет за собой включение в выражение (16) множителя d при каждом $\frac{1}{\beta}$, так что общий результат будет тем же, что и для t_{xx} : значение t_{xy} не изменится.

Для иллюстрации сказанного воспользуемся в качестве примера сравнением (17), дополнив его двумя свойствами, C и D , дающими распределение

ВИДОВ, аналогичное («параллельное») таковым свойств A и B . Таким образом, в нашем наборе теперь будут 4 свойства:

$$\begin{aligned} 6A_1 + 2A_2 + 2A_3 &= 10, & 4B_1 + 4B_2 + 2B_3 &= 10, \\ 6C_1 + 2C_2 + 2C_3 &= 10, & 4D_1 + 4D_2 + 2D_3 &= 10. \end{aligned}$$

Сравнение (17) примет форму (21):

$$\begin{array}{l} s_1 \left| \begin{array}{l} A_1 a_2 a_3 b_1 B_2 b_3 C_1 c_2 c_3 d_1 D_2 d_3 \\ s_2 \left| \begin{array}{l} A_1 a_2 a_3 b_1 b_2 B_3 C_1 c_2 c_3 d_1 d_2 D_3 \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \rangle \dots \dots (21)$$

Найдем для примера $t_{1,2}$ по формуле (13), учитывая, что теперь $n = 6 \times 2 = 12$:

$$t_{1,2} = \frac{10}{12} \left(4 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{8} \right) - 1 = \frac{5}{6} \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2} \right) - 1 = \frac{5}{6} \cdot \frac{7}{6} - 1 = -\frac{1}{36}$$

Результат тождествен с тем, который был получен при наличии только двух свойств, A и B . В данном случае $d=2$, поскольку мы удвоили число используемых свойств. Но результат был бы совершенно иным, если бы мы добавили еще пятое свойство E , дающее распределение видов, параллельное хотя бы свойству A , но не стали бы добавлять еще шестого F , параллельного свойству B . Такого рода увеличение набора свойств и признаков означало бы нарушение пропорциональности.

Из сказанного вытекает важный вывод. Если в параметрах $n_1, n_2, n_3, \dots, n_{s-1}$ имеется общий множитель α , то количество используемых свойств и признаков может быть уменьшено в α раз — без всякого ущерба для точности вычисления таксономических отношений, как внутривидовых, так и межвидовых. Иначе говоря, точность таксономических характеристик зависит не прямо от абсолютного числа используемых свойств, но от надежно определенного соотношения чисел свойств с разными типами распределений. Эта теорема была нами ранее доказана для частного случая трехчленного рода (Смирнов, 1962).

ЛИТЕРАТУРА

- Иоффе И. Д. 1965. Мед. паразитол. и параз. болезни, № 1, 57.
 Пичка В. Е. 1965. Зоол. ж., 44, 527.
 Расницын С. П. 1965. Ж. общ. биол., 26, 335.
 Смирнов Е. С. 1960. Ж. общ. биол., 21, 89; 1962. Вопросы общ. зоологии и мед. паразитологии, М.; 1963. Ж. общ. биол., 24, 172.
 Шмидт В. М. 1962. Ботан. ж., 47, 1948; 1963. (Применение биометрического метода исследования в ботанической систематике (автореферат диссертации)).
 Sokal R. R. and Sheath P. H. 1963. The Principles of Numerical Taxonomy. San Francisco.

Статья поступила в редакцию
4.X.1965

ON THE EXPRESSION OF TAXONOMIC AFFINITY

E. S. SMIRNOV

Faculty of Biology and Pedology, University of Moscow

Summary

The author advances new expressions for taxonomic — both intra- and interspecies — relations. Formulae recommended appreciably facilitate calculations without reducing their precision. A theorem is demonstrated to show that the precision of taxonomic characteristics depends on the reliably established ratio of various properties, i. e. indicating different distribution of species.